

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216632>
УДК 331.56

БЕЗРАБОТИЦА, КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Кинслер,

студент 5 курс,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», Филиал КузГТУ в г.

Прокопьевске

Н.В. Кудреватых,

к.э.н., доц. кафедры экономических дисциплин,

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.

Горбачева

Аннотация: В статье рассматривается угроза безработицы, ее причины и последствия, влияние безработицы на экономику страны, а также и на экономическую безопасность. Представлена динамика безработицы за период 2017 – 2022 гг. по Кемеровской области. Рассмотрены причины, обуславливающих сокращение занятости трудоспособного населения. Последствия безработицы приводят к увеличению расходов государства на социальные выплаты, к росту социально-политической напряженности в обществе. Преодолению безработицы будут способствовать условия для развития производства, предпринимательства, сохранения рабочих мест. Концепции социально-экономического развития страны предоставляются более гибкие формы занятости, широкие возможности для трудоустройства молодежи, а также более благоприятные условия для предпринимательской деятельности безработных.

Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, последствия безработицы

UNEMPLOYMENT AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY IN THE KEMEROVO REGION

S.A. Kinsler,

5th year student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev", Branch
of KuzSTU in Prokopyevsk

N.V. Kudrevatykh,

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of
Economic Disciplines,

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev

Annotation: The article examines the threat of unemployment, its causes and consequences, the impact of unemployment on the country's economy, as well as on economic security. The dynamics of unemployment for the period 2017-2022 in the Kemerovo region is presented. The reasons for the reduction of employment of the able-bodied population are considered. The consequences of unemployment lead to an increase in government spending on social benefits, to an increase in socio-political tension in society. Overcoming unemployment will be facilitated by conditions for the development of production, entrepreneurship, and the preservation of jobs. The concept of socio-economic development of the country provides more flexible forms of employment, ample opportunities for youth employment, as well as more favorable conditions for the entrepreneurial activity of the unemployed.

Keywords: unemployment, unemployment rate, consequences of unemployment

Безработица чрезвычайно негативное явление для экономики страны в целом. Именно поэтому важно анализировать изменения в структуре рынка труда, занятых и безработных. Последствия безработицы необратимы и вносят разлад в стабильный уклад экономической системы. Они показывают, что безработица является серьезной угрозой для общественной жизни и требует осуществления активных действий направленных на снижение последствий

безработицы, а также проведения политики борьбы с безработицей и ее ростом.

Безработица приобрела в условиях рыночных преобразований в России характер социально-экономического явления, поскольку появилась некоторая часть экономически активного населения, которая не занята в общественном производстве и не может реализовать свои физические и умственные способности за счет рынка труда. Кроме того, занятость можно отнести к одному из основных показателей уровня жизни населения той или иной страны [1].

Среди конкретных причин, обуславливающих сокращение занятости трудоспособного населения в России, можно отметить следующие:

1. Первая причина коренится в том, что характерной чертой советской экономики являлась чрезмерная численность производственного (в том числе вспомогательного и управленческого) персонала предприятий. Наличие избыточного персонала тормозило внедрение новой техники и трудосберегающих технологий, препятствовало росту производительности труда. С другой стороны, необходимость оплачивать излишних работников неоправданно завывшала издержки производства с вытекающим отсюда ослаблением конкурентоспособности производимых товаров. Наличие чрезмерного количества рабочих мест означало искусственный дефицит рабочей силы, а он подрывал дисциплину труда, способствовал широкому распространению предприятий потреблять как можно больше «чужого» сырья, энергии и материалов, незаинтересованность в качестве, равнодушие к научно-техническому уровню производства, всеобщий дефицит и одновременно огромные запасы продукции, не находящей сбыта, бездумное выполнение никому не нужной и, более того, вредной работы, подавлению у них стимула к лучшей работе. Долгие годы существовала устойчивая и весьма массовая скрытая безработица.

2. Во-вторых, переход к рыночным критериям оценки хозяйствования предприятий обнаруживает несостоятельность многих из них, поскольку они не могут приспособиться к реальному спросу по видам продукции, ее ассортименту, качеству, цене.

3. В-третьих, в наших условиях действуют и репродуцирующие безработицу специфические факторы. Имеются в

виду разрывы сложившихся хозяйственных связей между Россией и странами Европы. Эти разрывы резко ухудшили положение предприятий и по материально-техническому снабжению, и по сбыту продукции, что опять-таки не может не питать безработицу [2-5].

На некоторых территориях Кемеровской области рост численности безработных обусловлен сокращением штатов (реорганизацией) или ликвидацией предприятий, организаций, население лишились рабочих мест.

Специалисты изучили безработицу в период четвертый квартал 2021-го года в РФ и выяснили, что в среднем по стране показатель составляет 4,6 %. Кемеровская область расположилась на 54-м месте в рейтинге, показатели в шахтерском крае оказались выше среднероссийских – 5 %. Имеется и положительная сторона: за минувший год доля кузбассовцев, испытывающих проблемы с трудоустройством, снизилась на 1,3 %.

Официальный статус безработного на конец июня 2022 года по Кемеровской области имели 12,9 тыс. человек, что на 37,8 % меньше, чем на конец июня 2021 г. Нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий по сравнению с июнем 2021 г. сократилась с 62 до 36 человек [5-7].

По данным Росстата мы построили график динамики уровня безработицы за последние 5 лет по Кемеровской области (рис. 1).

В первом квартале 2022 года уровень общей безработицы в Кузбассе снизился до 3,9 % численности. По данным Росстата это минимальное значение за всю историю наблюдений, которые ведутся с 90-х годов XX века. Постепенное снижение уровня общей безработицы наблюдается с октября 2020 года. Предыдущий исторический минимум безработицы был зафиксирован в четвертом квартале 2021 года, он составлял 4,6 %.

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в Кемеровской области за 2017 – янв.-март 2022 [6]

По итогам выборочного обследования рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше за март – май 2022 г., численность рабочей силы составила 1235,8 тыс. человек, в их числе 1187,9 тыс. человек были заняты в экономике и 47,9 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные) [7].

В первом полугодии в органы службы занятости населения (по данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса) обратились за содействием в поиске подходящей работы 38,1 тыс. человек, что на 35,7 % меньше, чем за тот же период 2021 г. Нашли работу (доходное занятие) 24,6 тыс. человек, или 64,4 % (в первом полугодии 2021 г. – 49,6 %).

По мнению специалистов службы занятости, основной причиной неполной востребованности заявленных рабочих мест является профессионально-квалификационное несоответствие структуры вакансий составу граждан, ищущих работу, а также высокая доля низкооплачиваемых вакансий, либо заявок с предприятий, задерживающих выплату заработной платы.

Следовательно, анализ состояния рынка труда Кемеровской области, показал следующие основные проблемы:

- сокращение численности трудовых ресурсов (влияние демографических и миграционных факторов);
- снижение качества трудовых ресурсов;
- рост дифференциации доходов населения; -отсутствие связи между вузами и производством;
- сокращение численности населения в трудоспособном возрасте;
- увеличение населения старше трудоспособного (старение населения);
- дефицит специалистов необходимых профессий;
- отраслевые и профессионально-квалификационные диспропорции спроса и предложения на региональном рынке труда при низкой мобильности рабочей силы;
- отток трудовых ресурсов в крупные макрорегионы;
- нестабильная миграционная политика;
- недостаточно развита система непрерывного образования, позволяющая осуществлять качественную переподготовку специалистов, востребованных на рынке труда.

Методом решения, позволяющим сократить это явление, выступает регулирование оплаты труда, приближение уровня минимальной заработной платы к величине прожиточного минимума позволит сократить численность безработных. Таким образом, увеличение уровня безработицы в разных странах мира влечет за собой развитие проблем в сфере экономики, социологии и политики. Явление затрагивает различные категории населения, необходимо увеличить уровень занятости среди молодежи, так как именно за ней будущее стран. Будет ли, экономика находится в кризисе, сопровождаться социальными последствиями, либо будет эффективно функционировать.

Целью мероприятий по снижению напряженности на рынке труда является смягчение негативных последствий, возникающих вследствие проведения реорганизационных процедур, за счет: трудоустройства высвобождаемых работников, сокращения периода поиска работы, адаптация работников к условиям современного рынка труда.

В целях создания необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на труд, предоставления государственных гарантий безработным гражданам, реализации мер по содействию занятости и обеспечению защиты от безработицы на территории Кемеровской области действовала региональная адресная программа «Содействие занятости населения Кемеровской области» на 2014-2024 годы, также действовала адресная целевая программа «Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области».

Программы обеспечили достижение следующих целей:

- создание необходимых условий для снижения напряженности на рынке труда;
- поддержание уровня занятости граждан в условиях финансового кризиса;
- предоставление государственных гарантий в сфере занятости населения работникам, находящимся под риском увольнения;
- реализация мер по содействию занятости и обеспечению защиты от безработицы высвобождаемых работников и работников, находящихся под риском массового увольнения;
- получение дополнительных государственных средств для содействия занятости высвобождаемых работников и работников, находящихся под риском увольнения.

Безработица является одной из главных социальных проблем рыночного общества. Она означает, что, во-первых, общественные ресурсы недоиспользуются, во-вторых, часть населения имеет очень низкие денежные доходы. Безработицу экономически считают закономерным явлением, так как она связана с нормальным действием механизма рынка: предложение труда не должно превышать спрос на труд. Однако с социальной точки зрения безработица рассматривается как негативное явление в обществе, так как ведет к обострению социальных проблем и общественной напряженности, вызывает рост преступности. Человек без работы, не принося пользы обществу, живет на средства от государства, которые позволяют поддерживать его существование на минимальном уровне. Стоит заметить, государству не выгодно иметь безработных граждан, так как им

приходится платить пособия по безработице, хотя намного выгоднее получать налоги на доходы физических лиц. Занятое население является гарантом обеспечения достойного дохода, развития личности, роста образовательного и культурного уровня. Поэтому безработица сложная и серьезная проблема даже для экономически развитых стран.

Список литературы

[1] Боровик В.С. Занятость населения: Учебное пособие. / В.С. Боровик – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 320 с.

[2] Варшавская Е.Я. Занятость населения и ее регулирование: учебное пособие / Е.Я. Варшавская. – Томск: Изд-во ТПУ, 2017. 102 с.

[3] Гимпельсон В.Е. Нестандартная занятость и российский рынок труда / В.Е. Гимпельсон // Вопросы экономики. – 2019. №1. 12-16 с.

[4] Калашникова Л.М. Особенности государственного регулирования в сфере труда / Л.М. Калашникова // Материалы международной научной конференции Москва. – 2019. №5. 128 с.

[5] Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица: Учебник. / В.А. Павленков – М.: Изд-во МГУ, 2018. 368 с.

[6] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force. (дата обращения: 25.08.2022).

[7] Рынок труда и занятость населения [электронный ресурс] / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу [Электронный ресурс]. – URL: <https://kemerovostat.gks.ru/folder/38679>. (дата обращения: 25.08.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Borovik V.S. Employment of the population: Textbook. / V.S. Borovik – Rostov-on-Don: Phoenix, 2017. 320 p.

[2] Varshavskaya E.Ya. Employment of the population and its regulation: textbook / E.Ya. Warsaw. – Tomsk: Publishing House of TPU, 2017. 102 p.

[3] Gimpelson V.E. Non-standard employment and the Russian labor market / V.E. Gimpelson // Questions of Economics. – 2019. No. 1. 12-16 s.

[4] Kalashnikova L.M. Features of state regulation in the sphere of labor / L.M. Kalashnikov // Proceedings of the international scientific conference Moscow. – 2019. No. 5. 128 p.

[5] Pavlenkov V.A. Labor market. Employment. Unemployment: Textbook. / V.A. Pavlenkov – M.: Publishing House of Moscow State University, 2018. 368 p.

[6] Official website of the Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force. (date of access: 25.08.2022).

[7] Labor market and employment of the population [electronic resource] / Territorial body of the Federal State Statistics Service for the Kemerovo region – Kuzbass [Electronic resource]. – URL: <https://kemerovostat.gks.ru/folder/38679>. (date of access: 25.08.2022).

© С.А. Кинслер, Н.В. Кудреватых, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 06.09.2022

Для цитирования:

Кинслер С.А., Кудреватых Н.В. Безработица, как угроза экономической безопасности в Кемеровской области // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 208-216. URL: <https://ip-journal.ru/>